

**СУ“Св.Климент Охридски“
Факултет по химия и фармация**

***Функционални оптични материали на
базата на лантанидни йони
и техни комплекси***

Доц. д-р Стоян Иванов Гуцов

Хабилитационен труд , София, 2015 г.

Благодарности

Изказвам дълбока благодарност на колегите, които работиха с мен като докторанти, дипломанти, сътрудници и кръжочници през 2005 – 2014 г. и създадоха резултатите в настоящия хабилитационен труд:

гл. ас. д-р Нина Данчова, д-р Гюляй Ахмед, Ефстатиос Матсаридис, Жаклин Мусирян, Christoph Geffert, Стефка Станчева и Петя Стоянова.

Съдържание

1. Въведение.....	7
1.1. Температурна зависимост на оптичните свойства на дотирани с лантанидни йони монокристали.....	7
1.2. Зол-гелен синтез, оптични свойства и структура на нови силициево-диоксидни зол-гелни композити, дотирани с Eu^{3+} , Ho^{3+} , Tb^{3+} и Sm^{3+}	7
1.3. Функционални оптични материали на базата на ZrO_2 , SiO_2 и $\text{ZrO}_2 - \text{SiO}_2$ съдържащи комплекси на европий с кумарини и фенатролинови производни.....	8
1.4. Получаване и физични свойства на аерогелни материали.....	8
2. Спектроскопия на лантанидните йони.....	9
2.1. Литература:.....	18
3. Създаване и тестване на експериментална база за зол-гелен синтез на дотирани с лантанидни йони ксерогелове.	19
3.1. Литература:.....	22
4. Синтез на неорганични ксерогелове. Оптимизация на условията на получаване и охарактеризиране.....	23
4.1. Литература:.....	32
5. Получаване и свойства на гелове, дотирани с кумарин.....	33
5.1. Литература:.....	38
6. Електрохимични изследвания.....	39
6.1. Литература:.....	41
7. Специализирани оптични измервания: оборудване за спектроскопски изследвания на прахове.....	41
8. Зол-гелни технологии. Дотирани ZrO_2 гелове.....	45
9. Синтез и свойства на SiO_2 дотиран с европиев хелатен комплекс $[\text{Eu}(\text{2NTBD})_3][\text{PPhenDCN}]$	48
9.1. Литература:.....	54
10. Публикации, съдържащи резултатите от настоящия хабилитационен труд:	55

Лист с фигури

Фигура 1. Схема на енергийните нива на някои лантанидни елементи.....	10
Фигура 2. Зависимост на интензитета на абсорбционните преходи от температурата за кубичен $\text{Zr}_{0.78}\text{Y}_{0.21}\text{Ho}_{0.009}\text{O}_{1.90}$	13
Фигура 3. Температурно зависими абсорбционни спектри на $\text{Zr}_{0.78}\text{Y}_{0.21}\text{Ho}_{0.009}\text{O}_{1.90}$. Дадени са и електронните термове на холмиевия йон.	14
Фигура 4. Зависимост на изчислените омега параметри от температурата за кубичен $\text{Zr}_{0.78}\text{Y}_{0.21}\text{Ho}_{0.009}\text{O}_{1.90}$. Грешката при високи температури се увеличава поради уширяването на абсорбционните линии.....	14
Фигура 5. Температурна зависимост на абсорбционния максимум за монокристали от кубичен циркониев диоксид, стабилизирани с итрий, съдържащи холмий.	16

Фигура 6. Температурна зависимост на абсорбционния максимум за монокристали от кубичен циркониев диоксид, стабилизирани с итрий, съдържащи самарий.....	17
Фигура 7. Структура на кристал (а) и на гел (б), дотиран със Sm^{3+} и съдържащ органични молекули, химически и физически свързана вода.	19
Фигура 8. Основни приложения на зол-гелната технология, Brinker (1990).	20
Фигура 9. Апаратура за получаване на зол-гелни материали.....	21
Фигура 10. Прозрачни гелове с високо съдържание на Sm и Tb.....	24
Фигура 11. Снимки на гелове с високо съдържание на лантанидни йони - 0.2 Sm/Si и Ho/Si получени по «основната» методика.	26
Фигура 12. Електронно-микроскопски снимки на проби с високо и ниско съдържание на холмий.	28
Фигура 13. UV/VIS абсорбционните спектри на гелове, дотирани със самарий.	29
Фигура 14. Зависимост на интегралната абсорбция от концентрацията. Показани са и максимумите на пиковете.	31
Фигура 15. Изчислената и експериментално определена диполна сила на електронните преходи при стайна температура.	31
Фигура 16. Схема за получаване на монолити, съдържащи кумарин.....	34
Фигура 17. СЕМ снимка на гел, модифициран с K2.....	34
Фигура 18. Емисионен спектър на гел, модифициран с K2 при стайна температура. Моларно съотношение $\text{K2/Si}=4.55 \cdot 10^{-6}$	35
Фигура 19. Интензивната синя луминесценция на дотиран с кумарин силициев диоксид. Показани са спектри на емесия и възбуждане, вижда се съвпадението между спектрите на абсорбция и възбуждане.	37
Фигура 20. Снимка на изследвания гел и резултати от СЕМ изследвания на същата проба.	38
Фигура 21. Импеданс диаграма за 25°C при влажност 75% от недотиран гел. Числата върху плътните точки са десетичните логаритми на честотата при която са измерени реалния и имагинерната съставка на импеданса. За сравнение при идентични условия е измерено съпротивлението на прахообразно стъкло.	40
Фигура 22. Импеданс диаграма за 25°C и влажност 75% от прахообразно стъкло. Числата върху плътните точки са десетичните логаритми на честотата при която са измерени реалния и имагинерната съставка на импеданса.	40
Фигура 23. UV/Vis спектрофотометър Perkin Elmer Lambda 35, кат. Физикохимия на СУ, лаб. Функционални оптични материали.	42
Фигура 24. Държател за измерване на прахови проби в режим на отражение, оптималната конструкция е показана в ляво.	43
Фигура 25. Съпоставка между рефлексивните спектри на холмиев оксид. Директно измерване (1) и с покритие от тиксо (2). Резултатите са в отлично съвпадение с референтни спектри, измерени на спектрофотометър Perkin Elmer 900 в ТУ Брауншвайг, Германия...	44
Фигура 26. Схеми за получаване на ZrO_2 от циркониеви алкоксиди. 1- Материали, получени при бърза хидролиза на алкоксида; 2 - Протекция на началния прекурсор с помощта на ацетилацетон; 3 - Протекция на изходния прекурсор със смес от оцетна и азотна киселина.	45
Фигура 27. UV/Vis спектри на отражение на циркониевите зол-гел материали. 1 – Гел, получен без протекция на началния прекурсор; 2 – Гел, протектиран с оцетна киселина като протектиращ лиганд; 3, 4, 5 – Гелове, получени с оцетна киселина като модифициращ лиганд.	46

Фигура 28. Експериментални данни, получени от спектъра на геловите в ултравиолетовата област, обработени съгласно уравнението на Таук.	47
Фигура 29. Получаване на пиразино[2,3-f][1,10]-фенантролин-2,3-дикарбонитрил (PPhenDCN).....	48
Фигура 30. Получаване на целевия комплекс [Eu(2NTBD) ₃][PPhenDCN].	48
Фигура 31. Получаване на силициево-диоксидни дотирани гелове	49
Фигура 32. Снимки на дотирани гелове с европиев хелатен комплекс, преди облъчване с УВ светлина след възбуждане.....	50
Фигура 33. UV/Vis спектър на отражение на на дотиран силициев гел. Означения: 1- SiO ₂ : [Eu(2NTBD) ₃] [PPhenDCN]; n _{Eu} /n _{Si} =3.18x10 ⁻⁵ , 2- n _{Eu} /n _{Si} = 1.27x10 ⁻⁴ . 3- спектър на твърдото багрило [Eu(2NTBD) ₃] [PPhenDCN]. Спектърът на силициевия гел дотиран с европий е даден за сравнение (линия 4).	50
Фигура 34. Луминесцентни спектри на силициево-диоксиден гел, дотиран с различни концентрации на [Eu(2NTBD) ₃][PPhenDCN], изразени с отношението n _{Eu} /n _{Si} . Означения : a - n _{Eu} /n _{Si} = 0.318 · 10 ⁻⁴ ; b - n _{Eu} /n _{Si} = 0.63 · 10 ⁻⁴ ; c - n _{Eu} /n _{Si} = 1.27 · 10 ⁻⁴ ; d - n _{Eu} /n _{Si} = 1.9 · 10 ⁻⁴ и f - n _{Eu} /n _{Si} = 3.18 · 10 ⁻⁴	51
Фигура 35. Зависимост на луминесцентните спектри на гелове с различна концентрация на [Eu(2NTBD) ₃][PPhenDCN], възбуждане при 335 nm. Спектрите a1, a2, a3, a4 са от силикагел с n _{Eu} /n _{Si} =9.8x10 ⁻⁵ . Спектрите b1 и b2 са от гел с n _{Eu} /n _{Si} =3.18x10 ⁻⁴ . Спектърът с е след нагриване на силициевия гел с концентрация n _{Eu} /n _{Si} =9.8x10 ⁻⁵	52
Фигура 36. ДТА и ТГ диаграма на европиевия хелатен комплекс. Пробите са измерени на апаратура в ИОНХ – БАН, апаратура SETERAM.....	53

Лист с таблици

Таблица 1. Ефективни вибрационни честоти, водещи до усилване на абсорбционния сигнал за кубичен Zr _{0.78} Y _{0.21} Ho _{0.009} O _{1.90} , изчислени по уравнения 5 и 6. Изчислените стойности са в отлично съвпадение с вибрациите в кристалната решетка на кубичен Zr _{0.78} Y _{0.21} Ho _{0.009} O _{1.90} и техните обертонове. Показани са абсорбционните максимуми, изчислената сила на осцилатора, интегралният абсорбционен интетзитет и наклона на температурната му зависимост.	15
Таблица 2. Обобщение на температурно зависими оптични параметри. Дадени са емпиричните константи с за съответните електронни преходи.	17
Таблица 3. Изчислени параметри на получените зол-гелни материали : химичен състав на проби (зол), получени по метода на киселото гелиране, x - молното отношение Sm(Ho,Tb)	

/ Si, моловете (n_i) на съответните компоненти, общият обем $V_{\text{зол}}$, общото тегло g_{sum} на пробите и плътността на зола (g/cm^3).25

Таблица 4. Химичен състав на проби, получени по метода на основното гелиране с особено добри оптични свойства. Дадени са: молното отношение x на Sm (Ho) / Si, моловете (n_i) на съответните компоненти, общият обем на зола $V_{\text{зол}}$, общото тегло g_{sum} на пробите (зол) и плътността ρ на зола. Последната колона показва количеството TEOS в ml използвано при синтеза.27

Таблица 5. Допълнителни характеристики на проби, получени по метода на основното гелиране.....27

Таблица 6.30

1. Въведение

Настоящият реабилитационен труд съдържа резултати, свързани с получаването, охарактеризирането и оптичните свойства на моделни кристални и аморфни оксидни материали, дотирани с лантанидни йони и техните комплекси. Изследванията са проведени под ръководството на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов в периода 2006 – 2014 година и обхващат широк кръг от въпроси, свързани със свойствата на кристални и аморфни оксидни матрици, дотирани с редкоземни йони: Eu^{3+} , Ho^{3+} , Tb^{3+} и Sm^{3+} . В реабилитационния труд е обърнато внимание на следните въпроси:

1.1. Температурна зависимост на оптичните свойства на дотирани с лантанидни йони монокристали.

Този въпрос е нов за специализираната научна литература, няма цялостна теория и възпроизводими експериментални данни които убедително да установят количествена зависимост между интензитета, максимумите и полуширините на абсорбционните пикове на дотирани с лантанидни йони твърди вещества и температурата. Изследванията са проведени в ТУ Брауншвайг, Германия в рамките на професура MERCATOR през 2005 – 2007 г. Катедрата по Физикохимия на ТУ Брауншвайг, Германия е единствената научна институция в ЕС, притежаваща апаративни възможности за абсорбционна спектроскопия при високи температури. В резултат на проведените изследвания за пръв път е са изведени количествени зависимости на оптичните свойства на дотиран с Ho^{3+} и Sm^{3+} кубичен циркониев диоксид. Публикуваните ни резултати дават основания за потенциалното приложение на дотирани с Ho^{3+} кристали като температурни сензори в интервала 300 К – 1300 К.

1.2. Зол-гелен синтез, оптични свойства и структура на нови силициево-диоксидни зол-гелни композити, дотирани с Eu^{3+} , Ho^{3+} , Tb^{3+} и Sm^{3+} .

Изследванията на тези материали са проведени в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2005 – 2014 г., като за целта в кат. „Физикохимия“ на Факултета по химия и фармация е оборудвана модерна лаборатория за зол-гелен синтез и охарактеризиране на функционални оптични материали. Получени са възпроизводимо SiO_2 материали с различен състав и морфология, дотирани с Eu^{3+} , Ho^{3+} , Tb^{3+} и Sm^{3+} . Описани са

количествено оптичните им свойства: рефлексивни спектри, люминесценция, енергиен трансфер, концентрационна зависимост на абсорбцията и импеданс в зависимост от състава и условията на получаване. Изведена е зависимост, позволяваща от спектроскопски данни да се намери скоростта на уплътняване на ксерогелове при стайна температура. Чрез спектроскопски методи е охарактеризирана симетрията на оптичните центрове на молекулно ниво. Публикуваните ни резултати дават основания за потенциалното приложение на получените функционални материали като оптични сензори, оптични филтри за ултравиолетова светлина и антирефлексивни покрития.

1.3. Функционални оптични материали на базата на ZrO_2 , SiO_2 и $ZrO_2 - SiO_2$ съдържащи комплекси на европий с кумарини и фенантролинови производни

Получени и охарактеризирани са функционални хибридни оптични композити на базата на ZrO_2 , SiO_2 и $ZrO_2 - SiO_2$, дотирани с люминесциращи комплекси на $Eu(III)$ и $Sm(III)$: Sm – кумарин К2 и К4 и фенантролинови производни, $[Eu(phen)_2](NO_3)_3$ и $[Eu(ntac)_3][pphendcn]$. Чрез спектроскопски методи е охарактеризирана симетрията на оптичните центрове на молекулно ниво, D_2 , C_{2v} и C_2 . Квантовият добив на получените функционални материали е висок, между 20% и 50%, което дава основания за потенциалното приложение на получените функционални материали като оптични сензори. Разработен е нов физикохимичен метод, базиран на адсорбцията на 1,10 – фенантролин на повърхността на дотирани с Eu^{3+} оксидни микро – и нанопоровете, който позволява получаването на хибридни композити с квантов добив около 35% и повишена концентрация на лантанидния йон. Чрез спектроскопски методи е охарактеризирана симетрията на оптичните центрове на молекулно ниво, C_{2v} .

1.4. Получаване и физични свойства на аерогелни материали

За пръв път в България е създадена лабораторна зол-гелна технологична схема на базата на субкритичното сушене /0.1 – 0.3 atm/ за получаването на нанопорьозни хидрофобни аерогелни гранули на базата на силициев диоксид с плътност около 0.1 g/cm^3 , топлопроводност $0.03 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ и специфична топлина около $1450 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$. Развити са възпроизводими физични методики за изследване на получените микрогранули, както и химични методики позволяващи вариране на размерността на аерогелните гранули.

Получените аерогелове имат потенциално приложение като хидрофобни материали за термична изолация.

2. Спектроскопия на лантанидните йони

Оптичните свойства на лантанидните йони /rare earth ions/ и на дотирани с тези йони и техни комплекси аморфни и кристални твърди вещества са обект на интензивни изследвания в последните десетилетия. Потенциалните приложения на аморфни и кристални твърди вещества, дотирани с лантанидни йони и техни комплекси са като източници на светлина, оптични сензори, преобразуватели на ултравиолетовата светлина във видима при фотоволатиците и маркери. Много изследвания са съсредоточени върху неорганичните съединения на лантанидите и молекулните органични лантанидни комплекси. Тривалентните йони на лантанидните елементи се характеризират с частично запълнени $4f$ орбитали, от $4f^0$ (за La^{3+}) до $4f^{14}$ (за Lu^{3+}). $4f$ орбиталите са защитени от $5s^2$ и $5p^6$ орбиталите, поради тази причина влиянието на матрицата върху $4f$ конфигурацията е сравнително малко, но съществено. Енергийните нива на $4f$ конфигурациите за различните йони са показани на Фиг.1. Дебелината на чертата дава разцепването на кристалното поле, което е много малко в сравнение с преходните d -елементи. Дебелината на кръгчето на някои от електронните термове показва вероятността за емисионен електронен преход. Енергийните нива са означени като $(2S+1)L_J$, където S е общият спинов момент, $2S+1$ -мултиплетността, L - сумарният орбитален момент, J - общият ъглов момент ($J=S+L$), според схемата на Ръсел-Саундерс. Преходите между тези енергийни нива са забранени от подборните правила, на практика се наблюдават с нисък интензитет и сила на осцилатора $f \sim 1 \cdot 10^{-6}$. Като правило интензитетът на преходите с $\Delta J=2$ е висок, тези преходи проявяват и висока чувствителност към симетрията на обкръжението на лантанидните йони и са в основата на емпиричните зависимости спектри – локална структура /spectra – structure correlation/ за Eu^{3+} , Ho^{3+} , Tb^{3+} и Sm^{3+} , Ch. Görller-Walrand, K. Binnemans (1998).

Фигура 1. Схема на енергийните нива на някои лантанидни елементи

От интегралния интензитет на абсорционните пикове съгласно формула (1) се определя силата на осцилатора.

$$f = 4.32 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{A_{\text{int}}(\tilde{\nu})}{c \cdot d} \quad (1)$$

f - силата на осцилатора

$\tilde{\nu}$ - вълново число

d - дебелината на кюветата в см

Силата на осцилатора е свързана с диполния момент на ED f - f -преход както следва:

$$D_{\text{exp}} = \frac{1}{108.8 \cdot C \cdot d} \int \frac{A_{\text{int}}(\tilde{\nu})}{\tilde{\nu}} d\tilde{\nu} \quad (2)$$

В лантанидните йони, за разлика от s- и d- йоните интензитетът на магнитодиполната компонента на прехода е съизмерима с този на електродиполната компонента, като $f_{ED} > f_{MD}$.

Цветът на емитираната светлина зависи от лантанидния йон (Eu^{3+} емитира в червено, Tb^{3+} в зелено, Sm^{3+} в оранжево, Tm^{3+} в синьо. Yb^{3+} , Nd^{3+} , Er^{3+} , са познати с тяхната луминесценция в близката инфрачервена област, но други йони като Pr^{3+} , Sm^{3+} , Dy^{3+} , Ho^{3+} и Tm^{3+} също показват преходи в близката инфрачервена област. Gd^{3+} емитира в ултравиолетовата област. В лантанидните йони, луминесцентният преход е вътрешно-конфигурационен f - f преход, забранен от подборните правила. Тъй като $4f$ обвивката е изолирана от запълнените $5s^2$ и $5p^6$ слоеве, се наблюдава тясна емисия, нисък интензитет на абсорбция както и дълги времена на живот на възбуденото състояние $\tau_{1/e} \approx ms$.

Количествено интензитетът на абсорбционните ивици в лантанидните йони се третира от теорията на Judd-Ofelt. Основен резултат от тази теория са зависимости на силата на осцилатора на магнитно-диполните и електро-диполните електронни преходи от три температурно независими параметъра за съответните йони, известни като омега-параметри, които се намират от абсорбционните спектри. Техните стойности са константни за съответните матрици, в които са вградени лантанидните йони. Познаването им дава възможност за моделиране на абсорбционните и емисионни спектри на спектри на лантанидните йони в различни кристални и аморфни матрици. Силата на осцилатора се дава със следната формула:

$$f = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \frac{8 \cdot \pi^2 \cdot m_e \cdot \nu_0}{3 \cdot h \cdot (2J + 1) e^2} [\chi_{ed} \cdot S_{ed} + \chi_{md} \cdot S_{md}] \quad (3)$$

Тук $\chi_{ed} \cdot S_{ed} + \chi_{md} \cdot S_{md}$ са статистическите тегла и вероятностите за електро-диполен и магнитно-диполен преход. Вероятностите за електро-диполен и магнитно-диполен преход са свързани със съответните омега-параметри:

$$S_{ed} = \frac{e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \sum_{k=2,4,6} \Omega_k \left| \langle f^N \psi J | U^{(k)} | f^N \psi' J' \rangle \right|^2 \quad (4)$$

$$S_{md} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \frac{e^2}{4 \cdot m^2 \cdot c^2} \sum_{k=2,4,6} \Omega_k \left| \langle f^N \psi J | L + 2S | f^N \psi' J' \rangle \right|^2 \quad (5)$$

Тук Ω_k са така наречените омега параметри или Judd-Ofelt intensity parameters, а $\left| \langle f^N \psi J | U^{(k)} | f^N \psi' J' \rangle \right|$ и $\left| \langle f^N \psi J | L + 2S | f^N \psi' J' \rangle \right|$ са редуцираните матрични елементи на електронния преход на началното и крайното състояние дефинирани от J и J' .

Температурната зависимост на силата на осцилатора не е изследвана до началото на 21 век. През 2006-2008 г. S. Gutzov и K. D. Becker намират експериментално зависимости на силата на осцилатора и абсорбционния максимум на лантанидните йони от температурата в широк температурен интервал, изследвайки абсорбцията на кубичен циркониев диоксид, дотиран с холмиеви и самариеви йони:

$$I(T) = I(0) \cdot \coth\left(\frac{h \cdot \nu}{2 \cdot k \cdot T}\right) \quad (6)$$

$$\Gamma(T) = \Gamma(0) \cdot \left[\coth\left(\frac{h \cdot \nu}{2 \cdot k \cdot T}\right) \right]^{1/2} \quad (7)$$

Тук ν е честотата на вибрационните модове в кристалната решетка, ефективни в електронния преход. Зависимости (3) и (4) повтарят така наречените $\coth(x)$ закони за температурната зависимост на абсорбцията на d-йоните, известна от 60те години на XX век, свързващи интензитета на абсорбция с честотата на ефективните вибрации в кристалната решетка, В. Di Bartolo (1968). Основният резултат от изследванията ни е

даден на фигура 2, което е и първото публикувано изследване третиращо високотемпературна абсорбция на лантанидни йони.

Фигура 2. Зависимост на интензитета на абсорбционните преходи от температурата за кубичен $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$.

Измерените абсорбционни спектри на $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$ са дадени на фигура 4. От резултатите на фигура 4, използвайки изчислителната методика на Ch. Görller-Walrand, K. Binnemans (1998) са пресметнати за пръв път температурните зависимости на омега параметрите на холмиевия йон в кубично стабилизирани циркониев диоксид. Получените температурни зависимости дават основание за развитието на нов клас интегрирани керамични температурни сензори, базирани на абсорбционните свойства на лантанидните йони, а не на техните люминесцентни свойства. Изследванията на температурните свойства на лантанидните йони се затрудняват от много рядката и скъпа апаратура за получаване на високотемпературен абсорбционен сигнал, налична в ЕС единствено в ТУ Брауншвайг, Германия. Подобни резултати са получени от нас и за други системи: $YAG:Tm^{3+}$, $YSZ:Sm^{3+}$.

Фигура 3. Температурно зависими абсорбционни спектри на $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$. Дадени са и електронните термове на холмиевия йон.

Фигура 4. Зависимост на изчислените омега параметри от температурата за кубичен $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$. Грешката при високи температури се увеличава поради уширяването на абсорбционните линии.

Ефективните вибрационни честоти, водещи до усилване на абсорбционния сигнал за кубичен $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$, изчислени по уравнения 5 и 6 са систематизирани в таблица 1.

Peak No.	$\frac{\Delta A_{int}}{\Delta T}$	A_{int}	$\tilde{\nu}_{298}$	$\tilde{\nu}_{1298}$	Ho ³⁺ transitions ⁵ I ₈ →	$\nu \cdot 10^{-13}$	$f \cdot 10^6$
	cm ⁻¹ / K	cm ⁻¹	cm ⁻¹	cm ⁻¹	-	s ⁻¹	-
1*	-	35±2	27823±5	-	³ H ₆ , ³ H ₅	-	1.916±0.1
2*	-	14±1	27358±8	-	³ H ₆	-	0.766±0.05
3*	-	6±1	26140±30	-	³ K ₇	-	0.328±0.05
4*	-	4±1	25890±70	-	⁵ G ₄	-	0.219±0.05
5	+	18±2	24091±14	24163±26	⁵ G ₅	≈ 4	0.985±0.1
6	+	14±3	23859±3	23859±6	⁵ G ₅	≈ 4	0.766±0.16
7	+	4±1	23535±9	23495±20	⁵ G ₆	4-5	0.219±0.05
8	++	142±4	22350±5	22220±7	⁵ G ₆	4.78±0.18	7.772±0.2
9	++	69±4	21954±7	21858±8	⁵ G ₆	3.11±0.23	3.776±0.2
10	+++	42±4	21529±7	21539±5	⁵ F ₂ , ³ K ₈	1.14±0.18	2.3±0.2
11	-	10±1	20758±7	20724±25	⁵ F ₃	-	0.547±0.05
12	0	41±1	18593±7	18550±5	⁵ F ₄	-	2.224±0.05
13	+++	3±0.6	18193±5	18140±8	⁵ S ₂	≈ 1	0.1642±0.03
14	+	21±1	15706±7	15776±7	⁵ F ₅	4-5	1.149±0.05
15	+	6±1	15417±18	15420±8	⁵ F ₅	4-5	0.328±0.05

Таблица 1. Ефективни вибрационни честоти, водещи до усилване на абсорбционния сигнал за кубичен $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$, изчислени по уравнения 5 и 6. Изчислените стойности са в отлично съвпадение с вибрациите в кристалната решетка на кубичен $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.009}O_{1.90}$ и техните обертонове. Показани са абсорбционните максимуми, изчислената сила на осцилатора, интегралният абсорбционен интезитет и наклона на температурната му зависимост.

В следващи изследвания намерихме и емпирична зависимост между абсорбционните максимуми на лантанидните йони холмий и самарий в кубичен циркониев диоксид, свързваща коефициента на линейно термично разширение α на кристалната решетка, абсорбционния максимум за съответните f-f преходи и емпиричния коефициент . Намерената от нас за пръв път емпирична зависимост има вида:

$$\tilde{\nu}_c(T) = \tilde{\nu}_c(0) \exp(-c \cdot \alpha \cdot T) \quad (7)$$

Уравнение (7) беше успешно приложено за монокристали от кубичен циркониев диоксид, стабилизирани с итрий, съдържащи холмий и самарий. Трябва да отбележим, че изследванията бяха затруднени от необходимостта от силен абсорбционен сигнал, който да минимизира грешката в абсорбционния максимум. Коефициентът на линейно термично разширение α на кристалната решетка за съответните кристали беше определен експериментално чрез високотемпературна рентгенова дифракция.

Фигура 5. Температурна зависимост на абсорбционния максимум за монокристали от кубичен циркониев диоксид, стабилизирани с итрий, съдържащи холмий.

Фигура 6. Температурна зависимост на абсорбционния максимум за монокристали от кубичен циркониев диоксид, стабилизирани с итрий, съдържащи самарий.

Резултатите от изследванията ни са обобщени в таблица 2. Дадени са и ефективните вибрационни честоти на съответните електронни преходи, определени от температурно зависимите интензитети на абсорбционните линии. За проведените изчисления са използвани експериментално намерените коефициенти на линейно термично разширение, а емпиричните параметри c за съответните преходи са определени чрез фитване.

Transition	c	$\tilde{\nu}_c(0)$ cm^{-1}	$\tilde{\nu}_c(298)$ cm^{-1}	ν 10^{13} s^{-1}
Sm(III) ${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^6\text{P}_{3/2}$	0.598 ± 0.052	24668 ± 2	24630 ± 8	6.68 ± 0.40
Ho(III) ${}^5\text{I}_8 \rightarrow {}^5\text{S}_2$	1.1 ± 0.3	18258 ± 2	18242 ± 7	0.43 ± 0.02
Ho(III) ${}^5\text{I}_8 \rightarrow {}^5\text{F}_4$	0.384 ± 0.031	18564 ± 2	18572 ± 7	-
Ho(III) ${}^5\text{I}_8 \rightarrow {}^5\text{F}_2, {}^5\text{K}_8$	0.095 ± 0.005	21515 ± 2	21508 ± 10	0.132 ± 0.005
Ho(III) ${}^5\text{I}_8 \rightarrow {}^5\text{G}_6$	0.580 ± 0.090	21938 ± 2	21937 ± 4	-
Ho(III) ${}^5\text{I}_8 \rightarrow {}^5\text{G}_6$	0.989 ± 0.050	22382 ± 2	22315 ± 4	3.39 ± 0.20

Таблица 2. Обобщение на температурно зависими оптични параметри. Дадени са емпиричните константи c за съответните електронни преходи.

2.1. Литература:

1. S. Gutzov, A. Börger and K. D. Becker, High temperature optical spectroscopy of cubic holmium doped zirconia, $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.01}O_{1.90}$, Phys. Chem. Chem. Phys. (2007) DOI: 10.1039/b612950a.
2. S. Gutzov, A. Börger and K. D. Becker, High temperature optical spectroscopy of cubic holmium doped zirconia, $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.01}O_{1.90}$, 13. Vortragstagung der GDCh, Aachen 20-22.09.2006, Poster.
3. S. Gutzov, A. Börger and K. D. Becker, High – temperature spectroscopy of cubic holmium doped zirconia, Abstract submission, 99st Bunsen Colloquium / Monastery Eberbach, Germany, Juli 2007.
4. S. Gutzov, A. Börger, S. Berendts, M. Lerch, K. D. Becker, High temperature optical properties of Ho(III) and Sm(III) doped cubic stabilized zirconia, Abstract submission, Bunsentagung 2007, 17-19 Mai, Graz, Austria.
5. S. Gutzov, High-temperature spectroscopy of rare-earth containing oxides, Lecture, Workshop “Optical Spectroscopy of Solids”, Braunschweig, Germany, 23-24.10. 2006.
6. S. Gutzov, S. Berendts, M. Lerch, K. D. Becker, High-temperature spectroscopy of Sm(III) and Ho(III) containing YSZ, in preparation.
7. Ch. Görller-Walrand, K. Binnemans, *Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths.*, Elsevier, Amsterdam, Edts. K. Geschneider, L. Eyring, Vol. 25, 1998, pp. 101-255.
8. B. Di Bartolo: *Optical Interactions in Solids*, Wiley, NY 1968, Chap.17.

3. Създаване и тестване на експериментална база за зол-гелен синтез на дотирани с лантанидни йони ксерогелове.

Гелове са аморфни или нанокристални твърди тела съдържащи разтворител в тридимензионална пространствена мрежа (network). Разтворителят може да бъде включен в гела в порите на тридимензионалната пространствена структура или като молекулни асоциати. Ако пространствената мрежа е нанодимензионална или порите са запълнени с течност с подходящ коефициент на пречупване (index matching) гелове изглеждат прозрачни. При отстраняването на разтворителя без разрушаването на пространствената мрежа може да се стигне до ксерогелове (xerogels) или аерогелове (aerogels). В структурно отношение кристали и аморфните гелове имат следните прилики и разлики, които са представени на фигура 1.

Фигура 7. Структура на кристал (а) и на гел (б), дотиран със Sm^{3+} и съдържащ органични молекули, химически и физически свързана вода.

Механизмът на образуване на монолитни гелове може да се обобщи по следния начин Brinker (1990), :

Хидролизата се катализира при ниски стойности на рН, докато кондензацията /гелиране/ протича с висока скорост при високи стойности на рН. Съществуват многобройни изследвания, свързани с подробното физикохимично описание на горните процеси, при което са използвани най-модерни физични методи: ЯМР, ИЧ и Раманова спектроскопия, неутронна и рентгенова дифракция, луминесценция и УВ спектроскопия. Основните приложения на зол-гелната химия са дадени на фигура 8.

Фигура 8. Основни приложения на зол-гелната технология, Brinker (1990).

Подробности за механизма на протичане на отделните етапи на зол-гелния процес са дадени в монографията на Brinker (1990), която се счита за основа на зол-гелната технология.

За оборудването на лаборатория по Функционални оптични материали са използвани модул за сушене (dry box) ВОЕСО: два алуминиеви държателя за проби с различен диаметър, нагревател с електромагнитна бъркалка, дигитални термометри СОМЕСО, и възможност за дензиметричен анализ и рН – контрол с температурен контрол и сушилни за вакуумно сушене до 100 mbar. Параметрите на възможните синтези са: температури на разтваряне, хидролиза и сушене до 150 ± 2 °С с последващо хомогенизиране. Снимка на апаратурата за получаване на зол-гелни материали е показана на фиг. 9. По този начин могат възпроизводимо да се получават гелове с контролирана скорост на гелиране между 1 минута и 10 дни при различни температури и вариране на скоростта на отделните етапи на зол-гелния процес чрез контрол на налягането и температурата на сушене. За изчисляване на химичните състави е съставена компютърна изчислителна програма.

Фигура 9. Апаратура за получаване на зол-гелни материали

Параметрите на синтеза, получаването на прозрачни проби, тяхното охарактеризиране с различни спектроскопски, дифракционни и термични методи са разгледани в следващата глава.

3.1. Литература:

1. C. J. Brinker, G. W. Scherer, Sol-Gel Science, Academic Press, (1990).
2. Н. Данчова, Получаване и свойства на дотирани зол-гелни материали, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2012).
3. Г. Ахмед, Получаване и спектрални свойства на зол-гелни материали, модифицирани с кумарини и самарий, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2012).
4. S. Gutzov, C. Berger, M. Bredol, C. L. Lengauer, J. Mater. Sci. Letters 21 (2002) 1105.
5. M. Bredol, S. Gutzov, Opt. Mater. 20 (2002) 233.

4. Синтез на неорганични ксерогелове. Оптимизация на условията на получаване и охарактеризиране.

С помощта на показаната апаратура са получени нови аморфни оптични материали на базата на силициев диоксид, дотирани с дотирани с лантанидни йони: тербий, холмий и самарий. Бяха синтезирани над 50 гела при вариране на следните условия: състав на зола, температура на хидролиза, време на хомогенизиране, рН на гелиране, параметри на сушене. Бяха оптимизирани две методики, по които са получени възпроизводим резултати.

«Кисела» методика, базирана на метода на S. Gutzov, M. Bredol .

Sol-Gel Preparation of Doped Xerogels

5ml TEOS + 1.3 ml EtOH (1:1) 5 min.
Doping: Ho(NO ₃) ₃ solution 5 min.
1.58 ml H ₂ O (4xTEOS) 5 min.
Hydrolysis: 0.27 ml HCl (0.003xTEOS) 1h
Gelation (48 h / 50 °C)
Drying (96 h / 50 °C)
Powderisation
Drying: 2h / 90 °C

По тази методика бяха получени прозрачни, в последствие хомогенизирани материали със състав SiO₂, SiO₂:Ho, SiO₂:Sm, SiO₂:Tb. Беше установено, че прозрачността на геловите се повишава при сушене при стайна температура около 300 часа. По този начин бяха получени материали с висока транспарентност и състав SiO₂:Sm. Беше установено, че повишаването на температурата на хидролиза и провеждането и при 50°C води до лесното и протичане за високи съдържания на лантанидни йони. Така получените гелове бяха охарактеризирани с дензиметричен анализ, ИЧ спектроскопия, и сканираща електронна микроскопия. На фигура 10 са показани снимки на гелове с високо съдържание – до 0.5 Sm/Si и Tb/Si. Използвани са „кисели“ методики на хидролиза и гелиране.

Фигура 10. Прозрачни гелове с високо съдържание на Sm и Tb.

a) 0.2 Sm/Si , 300 h сушене при 20 °C

b) 0.2 Sm/Si , 96 h сушене при 20 °C

c) 0.5 Tb/Si , 96 h сушене при 20 °C

В таблица 3. са обобщени по-важните параметри на синтез на пробите, получени по “киселата” методика. В последната колона са поставени милилитрите TEOS, използвани за синтеза.

проба	x	n Si	n Sm(Ho,Tb)	n H ₂ O	V _{sol}	g _{sol}	ρ _{sol}	TEOS
-	-	mol	mol	mol	cm ³	g	g/cm ³	ml
Sm1	0.01	0.0251	0.00022	0.121	8.612	8.97	1.041	5.6
Sm5	0.05	0.0251	0.0013	0.201	10.213	10.763	1.053	5.6
Sm10	0.1	0.126	0.0013	0.151	6.8403	6.5	0.95	2.8
Sm20	0.2	0.0126	0.0025	0.25	9.082	8.744	0.95	2.8
Sm50	0.5	0.0067	0.0034	0.297	8.96	8.627	0.962	1.5
Ho1	0.01	0.0224	0.00022	0.083	8.468	8.032	0.948	5
Ho5	0.05	0.0224	0.0011	0.184	10.326	9.723	0.941	5
Ho10	0.1	0.0224	0.022	0.280	12.441	11.838	0.951	5
Ho50	0.5	0.0067	0.0034	0.309	8.8078	8.627	0.979	1.5
Tb1	0.01	0.0134	0.00013	0.064	5.176	4.814	0.93	3
Tb5	0.05	0.01346	0.00067	0.104	6.173	5.81	.9412	3
Tb10	0.1	0.0134	0.0013	0.157	7.418	7.0562	0.951	3
Tb20	0.2	0.0134	0.0027	0.23	9.909	9.5469	0.963	3
Tb50	0.5	0.0134	0.0067	0.286	8.690	8.5095	0.978	1.5

Таблица 3. Изчислени параметри на получените зол-гелни материали : химичен състав на проби (зол), получени по метода на киселото гелиране, x - молното отношение Sm(Ho,Tb) / Si, молевете (n_i) на съответните компоненти, общият обем V_{зол} , общото тегло g_{sum} на пробите и плътността на зола (g/cm³).

Неочаквано добри резултати бяха получени при модифициране на “киселата” методика чрез добавяне на катализатор NH₃ и провеждане на гелирането при pH=6-7. В резултат на

тази оптимизация възпроизводимо получихме материали с висока прозрачност и цилиндрична форма, годни за спектроскопски изследвания.

На фигура 11. са показани снимки на гелове с високо съдържание на лантанидни йони - 0.2 Sm/Si и Ho/Si получени по «основната» методика. Характерна е висока възпроизводимост, прозрачност и цилиндрична форма на образците.

Фигура 11. Снимки на гелове с високо съдържание на лантанидни йони - 0.2 Sm/Si и Ho/Si получени по «основната» методика.

a) Sm/Si = 0.01

b) Sm/Si = 0.2

c) Ho/Si=0.2

В таблица 2., 3. и 4. са обобщени по-важните параметри на синтез на пробите, получени по по «основната» методика.

проба	x	n Si	n Sm(Ho)	n H ₂ O	g _{sol}	V _{sol}	ρ _{sol}	TEOS
-	-	mol	mol	mol	g	cm ³	g/cm ³	ml
NSm20basa	0.2	0.0083	0.0017	0.170	6.36	6.61	0.962	1.85
NSm5AB	0.05	0.0067	0.004147	0.0539	3.35	3.56	0.941	1.5
G21	0.01	0.024	0.00024	0.089	9.58	9.187	1.04	5
Ho20basa	0.2	0.0083	0.0017	0.174	6.53	6.78	0.963	1.85

Таблица 4 Химичен състав на проби, получени по метода на основното гелиране с особено добри оптични свойства. Дадени са: молното отношение x на Sm (Ho) / Si, молевете (n_i) на съответните компоненти, общият обем на зола V_{зол}, общото тегло g_{sum} на пробите (зол) и плътността ρ на зола. Последната колона показва количеството TEOS в ml използвано при синтеза.

В таблица 5. са показани допълнителни характеристики на проби, получени по метода на основното гелиране. Личи сравнително високата възпроизводимост на плътността и прозрачността на пробите. Дадени са: молното отношение Sm / Si, концентрацията на Sm (Ho) в обема на гелиралата проба, обемът на пробите V_{гел}, дебелината на пробата d, теглото на пробата g, скоростта на сушене, определена по свиването на пробите K, плътността ρ в g/cm³ и T - пропускливостта при 600 nm.

Проби	Sm/Si	C _{Sm}	V _{гел}	dgel	ggel	ρgel	k	T	цвят
-	-	mol/l	cm ³	cm	g	g/cm ³	ml/h	%	-
NSm20basa	0.2	2.83	1.08	0.3	1.04	0.96	0.006	52.2	жълт
NSm5basa	0.05	0.41	0.75	0.2	0.83	1.11	0.007	52.5	бледо жълт
G21	0.01	0.08	1.54	0.25	1.82	1.18	0.008	89.1	прозрачен
Ho20basa	0.2	1.1	0.25	0.11	0.35	1.4	0.007	55	бледорозов

Таблица 5. Допълнителни характеристики на проби, получени по метода на основното гелиране

Резултатите от проведените СЕМ изследвания ясно показват, че високата степен на дотиране води до получаване на рехавя структура, която е вероятна причина за по-лошите механични качества на високодотирани проби, но и дават възможност за по-добро допълнително дотиране с големи органични молекули с интересни оптични свойства. Пробите с ниско съдържание на лантанидни йони показват плътна блокова структура. На фигура 12 са показани електронно-микроскопски снимки на проби с високо и ниско съдържание на холмий.

Фигура 12. Електронно-микроскопски снимки на проби с високо и ниско съдържание на холмий.

а) 0.05 Ho/Si

б) 0.2 Ho/Si

На фигура 13. са показани абсорбционни спектри от ксерогелове с различна концентрация на самарий. Изчислени са Ω -параметрите на Sm(III), както и диполния момент на всички електронни преходи. Може да се види, че използваният метод за приготвянето на гелове

води по получаванто на прозрачни материали при 200 nm. Широкият, интензивен пик при 280 nm се дължи на ивица с пренос на заряд от кислорода към самария (СТТ) $O^{2-} \rightarrow Sm^{3+}$.

Фигура 13. UV/VIS абсорбционните спектри на гелове, дотирани със самарий.

Резултатите от математическата обработка на абсорбционните спектри са представени в таблица 6.

Таблица 6.

No	$\tilde{\nu}_{\text{exp}}$	Sm(III) transitions	$10^{-6} f_{\text{exp}}$	A_{int}
-	cm^{-1}	-	-	cm^{-1}
1	17860	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{G}_{5/2}$	≈ 0.02	1.27 ± 1.75
2	18860	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{F}_{3/2}$	≈ 0.01	1.23 ± 2.2
3	20010	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{G}_{7/2}$	0.073 ± 0.021	4.2 ± 0.92
4	20977	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{I}_{9/2}, {}^4\text{M}_{15/2}$	1.27 ± 0.15	41.04 ± 1.2
5	21562	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{I}_{13/2}$	0.68 ± 0.05	18.9 ± 3.05
6	22200	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{F}_{5/2}$	0.29 ± 0.03	9.07 ± 0.89
7	23984	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^6\text{P}_{5/2}$	0.88 ± 0.06	21.15 ± 2.1
8	24560	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^6\text{P}_{5/2}, {}^4\text{L}_{13/2}$	≈ 0.2	26.15 ± 9.4
9	24800	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^6\text{P}_{3/2}, {}^4\text{F}_{7/2}$	3.21 ± 0.32	93.18 ± 4.2
10	25650	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{L}_{15/2}$	0.12 ± 0.03	6.52 ± 1.61
11	26750	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^6\text{P}_{7/2}$	1.36 ± 0.1	37.11 ± 3.1
12	27500	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{D}_{3/2}$	1.14 ± 0.1	30.73 ± 1.8
13	28200	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{K}_{15/2}$	0.025 ± 0.003	0.76 ± 0.17
14	29000	${}^6\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^4\text{D}_{7/2}$	0.7 ± 0.22	36.15 ± 3.9

Абсорбцията на f-f преходите зависи линейно от концентрацията на самарий в гелове, което дава възможност за оптично приложение на приготвените материали като защитни покрития в ултравиолетовата област.

На фиг. 14 е показана линейната зависимост на интегралната абсорбция за някои самариеви преходи, като функция на концентрацията на самарий изразена в мол/л. Представени са гелове съдържащи 0.01, 0.05 и 0.2 Sm/Si. Подробености за синтеза и охарактеризирането на силициеви гелове, дотирани със самарий са обобщени в дисертацията на Г. Ахмед (2009). На фиг. 15 са представени за сравнение изчислената диполна сила на електронните преходи и експериментално получената при стайна температура.

Фигура 14. Зависимост на интегралната абсорбция от концентрацията. Показани са и максимумите на пиковите.

Фигура 15. Изчислената и експериментално определена диполна сила на електронните преходи при стайна температура.

Стойностите, получени по формули (1) и (2) имат добро съвпадение, особено за най-интензивните пикове. Използвани са следните Ω – параметри, които изчислихме за дотираните със самарий гелове при стайна температура: (в 10^{-20} cm^2) $\Omega_2=76\pm 16.71$, $\Omega_4=3.01\pm 0.21$, $\Omega_6=2.99\pm 0.41$.

4.1. Литература:

1. Н. Данчова, Получаване и свойства на дотирани зол-гелни материали, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2012).
2. Г. Ахмед, Получаване и спектрални свойства на зол-гелни материали, модифицирани с кумарини и самарий, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2009).
3. S. Gutzov, C. Berger, M. Bredol, C. L. Lengauer, J. Mater. Sci. Letters 21 (2002) 1105.
4. M. Bredol, S. Gutzov, Opt. Mater. 20 (2002) 233.
5. G. Ahmed, B. Koleva, S. Gutzov, I. Petkov, J Incl. Phenom. Macro. (2007), DOI 10.1007/s10847-007-9309-0.
6. B. Koleva, G. Ahmed, S. Gutzov, I. Petkov, Spectrochim. Acta (2007), DOI 10.1016/j.saa.2007.05.027.
7. G. E. Malashkevich, E. N. Poddenezhny, L. M. Melnichenko, A. A. Boiko, V. I. Gaishun, A. V. Semchenko, W. Strek, K. Maruszewski, SPIE 3176 (1997) 236.
8. C. A. Kodaira, H. Brito, E. E. S. Tentino, M. Claudia, F. C. Felino, O. L. Malta, G. E. S. Teontio, M. C. Felino, O. L. Malta, G. E. S. Brito, J. Braz. Chem. Soc. 15 (2004) 1.
9. K. Binnemans, H. De Leebeek, C. Görrler-Walrand, J. L. Adam, Chemical Physics Letters, 1999, **303**, 76.
10. Kostova, G. Momekov and P. Stancheva, Metal-Based Drugs (2007), DOI: 10.1155/2007/15925.

5. Получаване и свойства на гелове, дотирани с кумарин

Кумаринът (K2), използван като модифициращо вещество, е синтезиран по описания в литературата метод [6]. Химичната структура на органичната молекула е изобразена на схема 1. Оранжевият цвят на разтвора, съдържащ K2, се дължи на π - π^* електронния преход при 450 nm, причина за което е спречението на C=C и N(CH₃)₂ групите в страничната верига. Химичната структура на молекулата на кумарина (K2) е показана по-долу.

Схема 1. 3-(3-(4-(диметиламино)фенил)пропеноил)-2H-хромен-2-он

Схемата за получаване на прозрачни монолити е представена на фиг.16. При тази процедура се използват два катализатора: HCl за хидролиза и NH₃ за гелиране. Тогава скоростта на образуване на монолитите ще зависи от молното съотношение на двата катализатора. Експериментално полученото съотношение 6/5 се дължи на това, че пробите могат възпроизведимо да гелират за около 30 мин. При по-голямо количество от NH₃ гелирането протича за няколко секунди, а при по-малко количество то отнема часове. Началното количество на TEOS за всички проби е 5 мл., времето за смесване е 5 минути и течната двуфазна система, съдържаща TEOS:EtOH и H₂O, се получава едва след прибавянето на водата. След HCl хидролизата, която протича при стайна температура (време за хидролиза 5 мин, pH=2) се получава прозрачен зол, съдържащ само една течна фаза. След прибавянето на NH₃ золът има pH=6.8. Методът е развит и описан в дисертацията на Г. Ахмед (2009).

Фигура 16. Схема за получаване на монолити, съдържащи кумарин

Фигура 17. СЕМ снимка на гел, модифициран с K2

Получените модифицирани проби имат диаметър 2.5-2.8 см, дебелина 0.2-0.3 см и маса 1.8-1.9 гр. и са оранжево оцветени, а при липса на допанд те са безцветни. Водното количество в геловите е около 25 %. СЕМ изображенията на силициевите гелове, модифицирани с K2 са показани на фиг.17. Емисионният спектър на K2 в етанол и зол-гелните материали са показани на фиг. 18.

При възбуждане с 330 nm и стайна температура модифицираните гелове показват слаба емисия с максимум при 425 nm. От Гаусовия анализ се вижда, че спектърът има два пика при 412 nm и 461nm .

Фигура 18. Емисионен спектър на гел, модифициран с K2 при стайна температура. Моларно съотношение $K2/Si=4.55 \cdot 10^{-6}$.

При 330 nm може да се възбуди $n-\pi^*$ прехода за C=O групата или дефектите в решетката на SiO_2 . Дефекти в SiO_2 като кислородни мостове, Si-Si мостове, перокси мостове, играят важна роля за оптичните свойства на ксерогелове. Ролята на SiO_2 – дефекти и тяхната връзка с оптичните свойства остава все още загадка и се нуждае от допълнителни теоретични и експериментални изследвания. Повече за ролята на решетъчни дефекти в луминесценцията на силициев диоксид може да се намерят в публикацията на S. Gutzov, M. Bredol (2006).

Кумаринът етил 2 - (7-хидрокси-2-оксо-2Н-хромен-4-ил) ацетат , използван като дотиращо съединение (К4) е синтезиран по описаните в литературата методи катедра Органична химия на ФХФ - СУ. Неговата химическата структура е показана по-долу, като оптичните свойства се дължат на разрешени електронни преходи $n \rightarrow \pi^*$ (C=O) и $\pi \rightarrow \pi^*$ (C=O).

Етил 2 - (7-хидрокси-2-оксо-2Н-хромен-4-ил) ацетат (К4)

Получаването на монолитите следва процедурата, описана в предишни наши публикации, което води до получаването на прозрачни, плътни гелове с гладка повърхност. Моларните абсорбируемости на К4 в разтвор в етанол и зол-гел монолит при 327 nm са съответно: $\epsilon_{\text{разтвор}} = 12050 \text{ l.mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$; $\epsilon_{\text{гел}} = 13209 \text{ l.mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$ и се дължат на интензивни, разрешени електронни преходи $n \rightarrow \pi^*$ (C=O) и $\pi \rightarrow \pi^*$ (C=O). Наблюдава се интензивна синьозелена луминесценция при облъчване с $\lambda_{\text{ex}} = 327 \text{ nm}$, което съответства на абсорбиционен максимум на $n \rightarrow \pi^*$ преход на C=O група в молекулите на К4. Повече подробности за оптичните свойства на дотирани с кумариноми молекули гелове могат да се намелят дадени в цитираните наши публикации и в дисертацията на Г. Ахмед (2009).

Фигура 19. Интензивната синя луминесценция на дотиран с кумарин силициев диоксид. Показани са спектри на емесия и възбуждане, вижда се съвпадението между спектрите на абсорбция и възбуждане.

На фигура 20. е дадена снимка на изследвания гел, от която личи високата му прозрачност.

Фигура 20. Снимка на изследвания гел и резултати от СЕМ изследвания на същата проба.

Интензивната синя луминесценция на дотиран с кумарин силициев диоксид може да намери приложение в оптоелектрониката и в развитието на луминесцентни багрила с енергиен трансфер. Електронно-микроскопските и спектроскопски изследвания на получените материали показват, че възпроизводимо са синтезирани SiO_2 гелове с отлични оптични качества, химическа чистота и контролирано съдържание на вода.

5.1. Литература:

1. G. Ahmed, B. Koleva, S. Gutzov, I. Petkov, J. Incl. Phenom. Macro. 59 (2008) 167.
2. Koleva, G. Ahmed, S. Gutzov, I. Petkov, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectroscopy 69 (2008) 587.
3. L. Scott, C. L. Raston, Green Chemistry 2 (2000) 245.
4. G. Ahmed, I. Petkov, S. Gutzov, European Journal of Chemistry 1 (4) (2010) 259.
5. G. Ahmed, I. Petkov, S. Gutzov, J. Incl. Phenom. Macro. 64 (1-2) (2009) 143.
6. Г. Ахмед, Получаване и спектрални свойства на зол-гелни материали, модифицирани с кумарини и самарий, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2009).

7. G. E. Malashkevich, E. N. Poddenezhny, L. M. Melnichenko, A. A. Boiko, V. I. Gaishun, A. V. Semchenko, W. Strek, K. Maruszewski, SPIE 3176 (1997) 236.
8. C. A. Kodaira, H. Brito, E. E. S. Tentino, M. Claudia, F. C. Felino, O. L. Malta, G. E. S. Teontio, M. C. Felino, O. L. Malta, G. E. S. Brito, J. Braz. Chem. Soc. 15 (2004) 1.
9. K. Binnemans, H. De Leebeek, C. Görller-Walrand, J. L. Adam, Chemical Physics Letters, 1999, **303**, 76.
10. Kostova, G. Momekov and P. Stancheva, Metal-Based Drugs (2007), DOI: 10.1155/2007/15925.

6. Електрохимични изследвания

За електрохимични изследвания на силициево диоксидни гелове се използва конструирана от нас дву-електродна клетка. Тялото и е от Poly(methyl methacrylate) (PMMA) (плексиглас). Електродите представляват цилиндри от чисто злато (Au .9999) с площ 814.3 mm^2 . Клетката е цилиндрична като вертикалните стени на цилиндъра допират плътно до златните електроди и имат височина 1 mm. Клетка има обем от 814.3 mm^3 .

Импедансът на пробата поставена между електродите е измерен с помощта на електрохимична работна станция (electrochemical workstation) model CHI 604 (CH Instruments USA)

Найкуист диаграми (Nyquist plot) на изследваната проба (недотиран гел) за сигнал с амплитуда 4 mV за честоти 100 KHz до 1 Hz (фиг В) са показани на фиг. 21 и фиг. 22.

Фигура 21. Импеданс диаграма за 25°C при влажност 75% от недотиран гел. Числата върху плътните точки са десетичните логаритми на честотата при която са измерени реалния и имагинерната съставка на импеданса. За сравнение при идентични условия е измерено съпротивлението на прахообразно стъкло.

Фигура 22. Импеданс диаграма за 25°C и влажност 75% от прахообразно стъкло. Числата върху плътните точки са десетичните логаритми на честотата при която са измерени реалната и имагинерната съставка на импеданса.

Ясно се вижда че съпротивлението на нашият недотиран гел е с два порядъка по ниско. Такова увеличаване на проводимостта би трябвало да се дължи на вградените в гела водни молекули, около 25% по ДТА/ТГ данни. Бяха праведени многобройни измервания при различна влажност, които показват известно вариране на стойностите на съпротивлението, но винаги се запазва разликата от два порядъка в проводимостта.

Полученият резултата е важен, тъй като говори за наличието на мобилност на водните молекули или на протонна проводимост в геловите при стайна температура. Резултатът корелира с независимо проведени спектроскопски измервания, които потвърждават наличието на протонна проводимост в геловите. Необходимо е настоящите изследвания да се задълбочат с постигане на по-висока достоверност на стойностите на съпротивлението на прахообразни проби.

10.1. Литература:

1. Claude Gabrielli, Identification of electrochemical processes by frequency response analysis, Technical report Number 004/83, 3 March 1998.
2. Bard, A.J. and L.R.Faulkner, Electrochemical methods: Fundamentals and applications, New York, John Wiley & Sons, 1980.
3. E. Matsaridis, V. Savov, A. Gritzkov, N. Zheleva and S. Gutzov, Transport of Carbon Dioxide through a Biomimetic Membrane, Advances in Physical Chemistry, Volume 2011 (2011), Article ID 210802.
4. M. Minkova, Z. Stoynov, A. Momchilov, D. Vladikova, Proceedings of the International Workshop “Advanced Techniques for Energy Sources Investigation and Testing”, September 2004, Sofia, Bulgaria.

7. Специализирани оптични измервания: оборудване за спектроскопски изследвания на прахове

Изследването на оптичните свойства във видимата и ултравиолетовата област на синтезираните образци в прахообразно състояние се базират на уравнението на Кубелка – Мунк и изискват специално оборудване – измерване в режим на дифузно отражение,

конструирани на подходящи държатели, многобройни измервания за постигане на възпроизводимост на резултатите. Описаната тук апаратура е базирана на UV/Vis спектрофотометър, модел Perkin Elmer Lambda 35 (Фиг.23.) и необходимите приставки за работа в режим дифузно отражение, ново поколение интегрираща сфера модел Labsphere PSA-PE-20.

Фигура 23. UV/Vis спектрофотометър Perkin Elmer Lambda 35, кат. Физикохимия на СУ, лаб. Функционални оптични материали.

Проведохме многобройни измервания на различни видове прободържатели, сред които държатели с кварцови, предметни стъкла, тънки (1 mm) милиметрови кювети в които се поставя изследваният прах, както и държатели с покритие прозрачно фолио или тиксо. На границата прозорец – прах често се наблюдава загуба на интензитет или невъзпроизводими интензитети. Стандартният вертикален държател (sample cup, SM-00834-010) на фирмата Labsphere се оказва неприложим за нашите цели поради необходимостта от голям обем на пробите и геометрия, удобна само за работа с пластични суровини на базата на глини, биополимери и вискозни течности. За нуждите на хабилитационния труд се наложи трудоемкото разработване на нови държатели с различни геометрии и размери с и без прозорец, които да са съвместими

с интегриращата сфера модел Labsphere PSA-PE-20. Бяха конструирани многобройни държатели, четири от тях на базата на полицетал Polipom POM ®. От изследваните покрития най-добри резултати показаха безцветното тиксо и фолиото.

Измерените стъкла поглъщат силно в ултравиолетовата област, което ограничава приложението им за оптически измервания. Направени бяха измервания със стандартен материал - холмиев оксид (Ho_2O_3) с различни държатели в режим на отражение. На фигура 25 е направена съпоставка между спектъра измерен с конструирания държател и този получен при покриване на държателя с тиксо, което предпазва пробата от падане и евентуално замърсяване на интегриращата сфера. Получените резултати са в отлично съвпадение с абсорбционните максимуми на Ho^{3+} [11]. Техниката на измерване с фолио или с тиксо е подходяща за запазване на интегриращата сфера от прах, както и за държатели с голяма площ при проби с нисък интензитет.

Фигура 24. Държател за измерване на прахови проби в режим на отражение, оптималната конструкция е показана в ляво.

На фигура 25. е показано влиянието на пропускливостта на различните покрития на държатели върху качеството на получените абсорбционни спектри. От измерените многобройни спектри и проведени тестове, Н. Данчова (2012) се вижда, че

конструираният държател позволява измерване с висока точност и възпроизводимост в интервала 250 – 900 nm в режим на директно измерване на проби без защитно покритие. Изработеният от нас държател показва отлична приложимост и в режим на люминесцентни измервания на дотирани прахове и намери приложение в измерването на люминесцентни спектри на микропрахове, описани в следващия раздел.

Фигура 25. Съпоставка между рефлексивните спектри на холмиев оксид. Директно измерване (1) и с покритие от тиксо (2). Резултатите са в отлично съвпадение с референтни спектри, измерени на спектрофотометър Perkin Elmer 900 в ТУ Брауншвайг, Германия.

8. Зол-гелни технологии. Дотирани ZrO_2 гелове

В рамките на настоящата работа са разработени три методики, водещи до получаването на материали на основата на циркониев диоксид при стайна температура. Условието и начина на работа са показани на Фигура 26. Точните рецептури са дадени в приложената публикация и могат да се намерят в дисертацията на Н. Данчова (2012).

Фигура 26. Схеми за получаване на ZrO_2 от циркониеви алкоксида. 1- Материали, получени при бърза хидролиза на алкоксида; 2 - Протекция на началния прекурсор с помощта на ацетилацетон; 3 - Протекция на изходния прекурсор със смес от оцетна и азотна киселина.

Оптичните свойства на синтезираните образци са изследвани с помощта на спектроскопски методи в ТУ Брауншвайг, Германия на спектрофотометър Perkin Elmer 900. Полученият рефлексионен спектър във видимата и ултравиолетовата област показва, че свойствата на циркониевите зол-гелни материали силно зависят от метода на синтез, Фиг. 27. Гелове, получени с помощта на ацетилацетон се характеризират с жълто-кафяво оцветяване поради наличието на вътрешно лигандни електронни преходи от типа $n \rightarrow \pi^*$ и $\pi \rightarrow \pi^*$. Пробите, получени с оцетна киселина са прозрачни във видимата част на спектъра. Те имат слаб абсорбционен максимум при 285 nm, дължащ се на $n-\pi^*$ преход в образувания комплекс. При дължина на вълната 220 nm при всички образци се наблюдава характерния преход с пренос на товар $O^{2-} \rightarrow Zr^{4+}$. Спектрите на гелове, получени с модификатор ацетилацетон се характеризират с два пика. Едният е по-интензивен и е разположен в ултравиолетовата част на спектъра при дължина на вълната $\lambda_{max} = 295$ nm. Вторият пик е с по-ниска интензивност и е разположен във видимата част

на спектъра между 450 и 550 nm. Получените прахове са с потенциално приложение като антирефлексни покрития в соларните клетки, за целите на настоящата работа особено подходящи е методиката с оцетна киселина поради възможността на получаването на прозрачни зол-гел материали.

Фигура 27. UV/Vis спектри на отражение на циркониевите зол-гел материали. 1 – Гел, получен без протекция на началния прекурсор; 2 – Гел, протектиран с оцетна киселина като протектиращ лиганд; 3, 4, 5 – Гелове, получени с оцетна киселина като модифициращ лиганд.

От абсорбционните спектри съгласно уравнението на Таук са изчислени оптичната ширина на забранената зона на изследваните материали. Резултатите показаха, че ширината на забранената зона зависи от използването на органичните лиганди, необходими за контролиране на зол-гел процеса, Фиг. 28. Протекцията на началния прекурсор с помощта на оцетна киселина и ацетилацетон води до намаляване на ширината на забранената зона в сравнение с материалите, получени при бърза скорост на хидролиза. Получената стойност за ширина на забранената зона на материали, получени без протекция на изходния прекурсор е 4.84 eV, като изчислената стойност е в

много добро съвпадение в резултатите, получени преди това от колектива за итриево стабилизиран циркониев диоксид (ZrO_2 - Y_2O_3) [4,6].

Фигура 28. Експериментални данни, получени от спектъра на гелове в ултравиолетовата област, обработени съгласно уравнението на Таук.

Показаните на фигура 28. резултати за пръв път показват, че е възможно модифицирането на оптичната ширина на забранената зона на циркониев диоксид чрез органични лиганди. Получените хибридни нанокристални композити имат потенциално приложение като защитни покрития в ултравиолетовата област и антирефлексивни покрития.

1. Синтез и свойства на SiO₂ дотиран с европиев хелатен комплекс [Eu(2NTBD)₃][PPhenDCN]

Новият комплекс [Eu(2NTBD)₃][PPhenDCN] е получен за пръв път в рамките на настоящите изследвания в „Лаборатория за синтез на багрила”, катедра ОХТ към ХФ на СУ от проф. Т. Делигеоргиев, д-р Ст. Калоянова и Недялко Лесев. Схемата на получаване е дадена на фигура 29 и 30.

Фигура 29. Получаване на пиазино[2,3-f][1,10]-фенантролин-2,3-дикарбонитрил (PPhenDCN)

За получаването на крайния европиев комплекс [Eu(2NTBD)₃][PPhenDCN] се приготвят еквимоларни разтвори на комплекс Eu(2NTBD)₃ и лиганд PPhenDCN в смес от ацетон/етанол. Двата разтвора се смесват на горещо и реакционната смес се бърка при стайна температура в продължение на 8 часа. Получената утайка от [Eu(2NTBD)₃][PPhenDCN] се филтрува и суши.

Фигура 30. Получаване на целевия комплекс [Eu(2NTBD)₃][PPhenDCN].

Разработена е за пръв път нова методика за вграждането получения европиев хелатен комплекс $[\text{Eu}(\text{2NTBD})_3][\text{PPhenDCN}]$ в силициева матрица, фиг.31.

Фигура 31. Получаване на силициево-диоксидни дотирани гелове

Съгласно описаната методика са синтезирани серия от проби, дотирани с разтвор на хелатния комплекс с концентрации между $n_{\text{Eu}}/n_{\text{Si}}=3.18 \cdot 10^{-5}$ и $3.18 \cdot 10^{-4}$. Хидролизата на процеса се осъществява при рН=2. Времето, необходимо за хидролиза, е 2h, а в гелирането протича за около 1 минута. Всички образци бяха изследвани с помощта на рентгеноструктурен анализ (ИОНХ - БАН) като резултатите потвърдиха аморфната структура на геловите. Пробите, дотирани с разтвор на хелатния комплекс показаха интензивна червена луминесценция при стайна температура, въпреки ниското съдържание на европий, Фиг.32.

Фигура 32. Снимки на дотирани гелове с европиев хелатен комплекс, преди облъчване с УВ светлина след възбуждане.

Химичният анализ на изсушен гел показва съдържание на Si - 31.6% и C - 0.23%. Резултатите от проведения химичен анализ са в съответствие с предишни резултати на силициев гелове, приготвени по зол-гел метода. Химичните анализи са проведени на апаратура ICP Ultima2 Horiba Jobin Yvon в КЦМ – Пловдив, като за целта бе разработена подходяща аналитична методика. Изследвани и подробно интерпретирани са оптичните спектри в режим на отражение на гелове, дотирани с различно количество от хелатния комплекс между 250 и 750 nm, Н. Данчова (2012).

Фигура 33. UV/Vis спектър на отражение на дотиран силициев гел. Означения: 1- SiO_2 : $[\text{Eu}(\text{2NTBD})_3][\text{PPhenDCN}]$; $n_{\text{Eu}}/n_{\text{Si}}=3.18 \times 10^{-5}$, 2- $n_{\text{Eu}}/n_{\text{Si}}=1.27 \times 10^{-4}$. 3- спектър на твърдото багрило $[\text{Eu}(\text{2NTBD})_3][\text{PPhenDCN}]$. Спектърът на силициевия гел дотиран с европий е даден за сравнение (линия 4).

Дотирани силициев гелове показват интензивна червена луминесценция, типична за европиеви хелатни комплекси, Фиг.34. В пробите с ниско съдържание на $\text{Eu}(\text{III})$ се наблюдава появата на синя емисия, която зависи от дотиращата концентрация. Европиевата луминесценция е концентрирана в региона ${}^5\text{D}_0$ - ${}^7\text{F}_2$ (около 85% от общата

луминесценция) и не се различава значително в разтвор и в гел. Вероятната симетрия на Eu(III) е съответно C_2 или по-ниска. Отсъствието на синя емисия доказва, че е осъществен ефективен енергиен трансфер от лиганда към редкоземния елемент.

Фигура 34. Луминесцентни спектри на силициево-диоксиден гел, дотиран с различни концентрации на $[Eu(2NTBD)_3][PPhenDCN]$, изразени с отношението n_{Eu}/n_{Si} . Означения : a - $n_{Eu}/n_{Si} = 0.318 \cdot 10^{-4}$; b - $n_{Eu}/n_{Si} = 0.63 \cdot 10^{-4}$; c - $n_{Eu}/n_{Si} = 1.27 \cdot 10^{-4}$; d - $n_{Eu}/n_{Si} = 1.9 \cdot 10^{-4}$ и f - $n_{Eu}/n_{Si} = 3.18 \cdot 10^{-4}$.

За да определим стабилността на приготвените гелове с времето, измерихме луминесцентния спектър като функция на времето. Измерванията на луминесценцията с времето показват, стабилността на емисията на европий зависи от концентрацията на активатора. Червената емисия напълно изчезва след нагряване при $200^\circ C$. Този резултат също подкрепя хипотезата, че синята емисия идва от разпадането на органичните комплекси, вградени в зол-гелната матрица с времето. При нагряване над $400^\circ C$ изчезва и синята луминесценция, поради разпадането на органичните добавки. Температурната стабилност на европиевия хелатен комплекс и на силициево – диоксидни проби, получени по зол-гел метода и дотирана със същото багрило са изследвани с термичен анализ –

Диференциален Термичен Анализ (ДТА) и Термогравиметрия (ТГ), проведен в ИОНХ - БАН. От получения резултат става ясно, че при нагряване над 260°C комплексът се разпада. На показаната диаграма това се вижда като ендотермичен пик отчетен при споменатата температура, индикиращ разлагането на комплекса, фиг. 36.

Фигура 35. Зависимост на луминесцентните спектри на гелове с различна концентрация на $[\text{Eu}(\text{2NTBD})_3][\text{PPhenDCN}]$, възбуждане при 335 nm. Спектрите a1, a2, a3, a4 са от силикагел с $n_{\text{Eu}}/n_{\text{Si}}=9.8 \times 10^{-5}$. Спектрите b1 и b2 са от гел с $n_{\text{Eu}}/n_{\text{Si}}=3.18 \times 10^{-4}$. Спектърът c е след нагряване на силициевия гел с концентрация $n_{\text{Eu}}/n_{\text{Si}}=9.8 \times 10^{-5}$

Фигура 36. ДТА и ТГ диаграма на европиевия хелатен комплекс. Пробите са измерени на апаратура в ИОНХ – БАН, апаратура SETERAM.

ТГ кривите показват, че разпадането на багрилото е свързано и с промяна на теглото, което е с около 30 % спрямо масата на началната проба. Данните са в отлично съвпадение с предишните ни резултати. Разлагането на багрилото обяснява и загубата на луминесцентните свойства на проби, дотирани с европиевия комплекс и нагрявани над 260°C. При нагряване на пробата при температури около 200°C, в луминесцентния спектър на същото багрило се наблюдава вече синя емисия, едваща от лигандите влизаци в структурата на комплекса. При нагряване на материали при температура над 400°C от луминесцентния спектър изчезва и синята емисия, тъй като при тези температури, органичните добавки напълно се разлагат.

9.1. Литература:

1. Н. Данчова, Получаване и свойства на дотирани зол-гелни материали, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2012).
2. G. Che, W. Li, Zh. Kong, Z. Su, B. Chu, B. Li, Zh. Zhang, Zh Hu, H. Chi, *Synth. Commun.* 36 (2006) 2519.
3. G. Zhang, S. Kim, R. Evans, B. Kim, J. Demas, C. Fraser, *J. Fluoresc.* 19 (2009) 881.
4. G. Montalban, E. G. Sakellario, E. Riguete, Q. J. McCubbin, A. G.M. Barrett, B. M. Hoffman, *Inorg. Chim. Acta*, 317 (2001) 143.
5. N. Petkova, S. Dlugocz, S. Gutzov, *J. Non Crystalline Solids*, doi:10.1016/j.jnoncrysol.2010.12.012
6. N. Y. Turova, E. P. Turevskaya, V. G. Kessler, M. I. Yanovskaya, *The chemistry of metal alkoxides*, Kluwer, New York, 2002.
7. M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh *Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie*. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1991.
8. S. Gutzov, S. Berendts, M. Lerch, Ch. Geffert, A. Börger, K. D. Becker, *PCCP* 11 (2009) 636.
9. J. C. Brinker, G. W. Scherer, *The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing*, Academic Press, INC, London, 1990.
10. S. Gutzov, A. Börger, K. D. Becker, *PCCP* 9 (2007) 491.
11. S. Gutzov, G. Ahmed, N. Petkova, E. Füglein, I. Petkov, *J Non-Cryst. Solids* 354
12. S. Gutzov, J. Ponahlo, C. L. Lengauer, A. Beran, *J. Amer. Ceram. Soc.* 77 (1994) 1649.
13. S. Gutzov, M. Bredol, F. Wasgestian, *J. Phys. Chem. Solids* 59 (1998) 69.
14. R. Reisfeld, J. Legendziewicz, M. Puchalska, T. Saraiadarov, *Optical materials* 26 (2004) 191.
15. S. Gutzov, C. Berger, M. Bredol, C.L. Lengauer, *Journal of Materials Science Letters* 21 (2002) 1105.

2. Публикации, съдържащи резултатите от настоящия хабилитационен труд :

1. S. Gutzov, M. Bredol, Optical properties of cerium and terbium doped silica xerogels, *J. Mat. Sci.* **41** (2006) 1835-1837.
2. S. Gutzov, A. Börger and K. D. Becker, High temperature optical spectroscopy of cubic holmium doped zirconia, $Zr_{0.78}Y_{0.21}Ho_{0.01}O_{1.90}$, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **9** (2007) 491-496.
3. G. Ahmed, S. Gutzov, T. Tsvetkova, I. Petkov, T. Deligeorgiev, Spectral properties of sol-gel modified materials with some coumarins, *Annuire L'Universite Sofia, Faculte Chimie* **100** (2006) 51-59.
4. G. Ahmed, B. Koleva, S. Gutzov, I. Petkov, Experimental and theoretical spectral properties of ethyl 2-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)-acetate doped sol-gel materials: new materials with potential optical application, *J Incl. Phenom. Macro. Chem.* **59** (1-2) (2007) 167.
5. B. Koleva, G. Ahmed, S. Gutzov, I. Petkov, Sol-gel materials doped with 3-(3-(4-(dimethylamino)phenyl)propenoyl)-2H-chromen-2-one: spectroscopic and structural elucidation, *Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc.*, **69** (2008) 587.
6. S. Gutzov, G. Ahmed, N. Petkova, E. Füglein, I. Petkov, Preparation and optical properties of samarium doped sol-gel materials, *J. Non-Crys Solids* **354**, 29, (2008) 3438-3442.
7. S. Gutzov, S. Berendts, M. Lerch, C. Geffert, A. Börger and K. D. Becker, High temperature optical spectroscopy investigations on $Zr_{0.78}Y_{0.18}Sm_{0.04}O_{1.89}$ and $Zr_{0.78}Y_{0.18}Ho_{0.04}O_{1.89}$ single crystals, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **11** (2009) 636-640.
8. G. Ahmed, I. Petkov, S. Gutzov, Preparation and optical properties of sol-gel materials, doped with coumarin molecules, *J. Incl. Phenom. Macrocylic Chem.* **64** (2009) 134-138.
9. N. Avramova, S. Gutzov, E. E. Füglein, I. Avramov, Preparation and thermal properties of samarium doped silica xerogels, *J. Non-Cryst. Solids* **356** (2010) 422-427.
10. G. Ahmed, I. Petkov, S. Gutzov, Optical properties of sol-gel materials doped with ethyl 2-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl), *European Journal of Chemistry* **1** (4) (2010) 259-261.

11. N. Petkova, S. Dlugocz, S. Gutzov, Preparation and optical properties of transparent zirconia sol-gel materials, *J. Non Cryst Solids* **357** (2011) 1547-1551.
12. N. Petkova, S. Gutzov, N. Lesev, S. Kaloyanova, S. Stoyanov, T. Deligeorgiev, Preparation and optical properties of silica gels doped with a new Eu(III) complex, *Optical Materials* **33** (2011) 1715–1720.
13. E. Matsaridis, V. Savov, A. Gritzkov, N. Zheleva and S. Gutzov, Transport of Carbon Dioxide through a Biomimetic Membrane, *Advances in Physical Chemistry, Volume 2011* (2011), Article ID 210802, 5 pages.
14. I. Georgieva, N. Danchova, S. Gutzov, N. Trendafilova, DFT modeling, UV-Vis and IR spectroscopic study of acetylaceton-modified zirconia sol-gel materials, *J Mol Model.* (2012), 18(6), 2409-22
15. N. Danchova, S. Gutzov, Time evolution of samarium doped silica sol-gel materials followed by optical spectroscopy, *J Sol-Gel Sci Technol*, 66 (2013) 248-252.
16. N. Danchova, S. Gutzov, K. Matras-Postolek, M. Bredol, N. Lesev, S. Kaloyanova, T. Deligeorgiev, "Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)₃][pphendcn] and [Eu(phen)₂](NO₃)₃ complexes", *Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry*, 78 (2014) 381-386.
17. N. Danchova and S. Gutzov, Functionalization of Sol-Gel Zirconia Composites with Europium Complexes, *Z. Naturforsch.* 69b (2014), 224 – 230.
18. S. Gutzov, N. Danchova, S. I. Karakashev, M. Khristov, J. Ivanova, J. Ulbikas, Preparation and thermal properties of chemically prepared nanoporous silica aerogels, *Sol-Gel Sci Technol* 70 3 (2014) 511-516.
19. S. Gutzov, P. Stoyanova, K. Balashev, N. Danchova, S. Stoyanov, Preparation and Optical Properties of Colloidal Europium(III) Diphenanthroline Nitrate Hydrate, *Bulgarian Chemical Communications* 3 (2015), in press.